

UMA ANÁLISE DA LINGUAGEM UTILIZADA EM LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO

Uma intermediação de ensino – aprendizagem

Jurama Maia

Escola Estadual Maestro Villa Lobos/ SRE-MG

jurama.maia@educacao.mg.gov.br

Resumo: No trabalho como professora de matemática da escola pública observo que os alunos apresentam dificuldades na compreensão de textos escritos, isso ocorre principalmente no uso do livro didático onde eles não dominam a linguagem ali presente. A linguagem na aula de Matemática é muito particular, usando, entre outros, a língua materna, termos próprios, simbologia matemática, tabelas, gráficos e desenhos. Dessa forma, podemos considerar que essa particularidade afasta da linguagem cotidiana do aluno e, portanto, ela deve ser aprendida. Este trabalho teve por objetivo o contexto e síntese das análises da linguagem de livros didáticos e uma aplicação em sala de aula do “Guia de Orientações Para Professores De Matemática”, cujo material foi produzido no mestrado da autora. Assim, lidar com a linguagem do livro de matemática do ensino médio colocando esses conhecimentos na prática. Foi usado como referencial a semiótica social, em particular os trabalhos de Candia Morgan. A metodologia proposta foi uma pesquisa qualitativa documental e bibliográfica. Com relação aos resultados da pesquisa, podemos inferir o papel relevante das pesquisas de livros didáticos da Matemática, uma vez que esses livros têm a função de levantar propostas e direcionar professores em suas aulas, segue indispensável pesquisá-los de tempos em tempos. Neste caso específico, como conclusão o uso da linguagem e a compreensão matemática.

Palavras-chave: Livro didático da matemática; Educação Básica; Linguagens.

1. Introdução

Ao redigir esse texto síntese de minhas pesquisas no programa de pós-graduação do Promestre/ UFMG, pude observar que o propósito dessa pesquisa após quase uma década continua pertinente à realidade docente nas salas de aulas da escola pública. Fazendo então uma conexão com a experiência profissional da professora nas aulas de matemática e a realidade observada na escola, notamos que muitos professores de Matemática usam o livro didático como orientador de seu trabalho, sendo um dos únicos recursos por meio do

qual os conhecimentos matemáticos são discutidos, repensados e construídos em sala. Essa percepção do papel do LD é confirmada por diversos autores como, por exemplo, Dante (1996). Segundo o (PCN) “Dentre os diferentes recursos, o LD é um dos materiais de mais forte influência na prática de ensino brasileira” (BRASIL, 1998, p. 96).

O PCNEM destacam, a importância de se trabalhar a teoria de forma bem ancorada na prática, cabendo à escola também ajudar o aluno a fazer as pontes entre ambos, deve-se assim: “Tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando sempre as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, estimular o protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter autonomia intelectual” (PCN EM, p. 73-74). Os alunos apresentam dificuldades na compreensão de textos escritos, principalmente no uso do livro didático onde eles não dominam a linguagem ali presente, o que leva muitos professores a terem de “traduzi-los” para que as atividades sejam realizadas, Maia (2016).

A linguagem presente na aula de Matemática é muito particular, usando, entre outros, a língua materna, termos próprios, simbologia matemática, tabelas, gráficos e desenhos. Assim, podemos considerar que essa particularidade afasta da linguagem cotidiana do aluno e, portanto, ela deve ser aprendida. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo identificar e analisar a linguagem utilizada no livro didático da matemática do ensino médio durante uma mediação de ensino-aprendizagem, ao realizar uma aplicação prática do uso do livro didático na sala de aula.

2. A Linguagem Matemática e a Prática Escolar No Uso Do Livro Didático

Acreditamos que o aluno, em seu processo de aquisição de conhecimentos matemáticos, deveria ter acesso a uma linguagem apropriada para esse nível de escolaridade e permitisse a ele se relacionar melhor com os materiais didáticos, como por exemplo, o livro didático. Uma pergunta feita por Paulo Freire, que nos instiga a pensar nesse “dar significado ao aprendido”, refere-se ao saber docente, mas que também ao tratamento de conteúdos na perspectiva do ensino, que poderia ser enquanto processo alfabetizador contínuo do educando, em um sentido mais amplo para os demais níveis de ensino: “Como alfabetizar sem conhecimentos precisos sobre a aquisição da linguagem,

sobre linguagem e ideologia, sobre técnicas e métodos do ensino da leitura e da escrita?” (FREIRE, 1996, p.49).

Diante da proposta de identificar e analisar a linguagem utilizada no livro didático da matemática, nos firmamos na ideia de *Candia Morgan* (2001) a respeito dos grupos de alunos que apresentam maior dificuldade de compreensão matemática são aqueles que apresentam desvantagens ainda maiores, “são menos susceptíveis de distinguir as várias espécies de linguagens que são amplamente avaliadas no contexto escolar” (p.240). Assim é papel do professor explicitar essas regras, porém, como descreve Morgan, “... Enquanto todos os professores podem identificar o vocabulário matemático, notação, gráficos e diagramas e podem aconselhar seus alunos como usá-los com precisão, eles não o fazem, em geral, acham isso muito fácil, descrever a maneira pela qual esses vários componentes precisam ser combinados para construir uma convincente prova rigorosa, uma definição concisa, ou uma quantidade de processos de resolução de problemas orientados para a descoberta de um resultado geral.” (MORGAN, 2001).

Existem várias pesquisas sobre as dificuldades que os alunos têm com a linguagem nas aulas de Matemática, mesmo com diferentes perspectivas elas apontam que esse é um problema comum e que gera insucesso escolar. A linguagem tem um papel importante na Matemática, sendo indiscutível a importância no seu desenvolvimento e na resolução de problemas. Existe, porém, uma distinção entre a linguagem matemática acadêmica e a escolar, sendo ambas distintas dos discursos cotidianos. A linguagem acadêmica é altamente especializada, usando um léxico e uma lógica próprios, e se desenvolveu nos meios acadêmicos. Já a linguagem da matemática escolar tem elementos da acadêmica, porém tem características próprias, desenvolvida no cotidiano do processo de escolarização desse conteúdo. Ela é familiar ao professor, que a utiliza com grande desenvoltura no cotidiano de seu trabalho, mas nem sempre o é para os alunos. Como afirma Morgan (2014), o aluno necessita de um longo tempo para alcançar as competências em linguagem escolar necessárias para o sucesso em aula, isso ocorre devido ela estar vinculada a estruturas e formas de uso carregadas de vocabulário especializado e simbolismos, além de outros aspectos de formalismos da linguagem da matemática acadêmica.

Pode-se perguntar porque o professor pouco trabalha, intencionalmente, com a linguagem em suas aulas. Para Morgan (2001) o professor identifica com facilidade todos os elementos dessa linguagem, como, por exemplo, as notações, os diagramas, ou a forma de construir uma sentença, sendo capaz de orientar seus alunos sobre como usá-los, porém, ele, em geral, acha isso muito fácil,

pois é sua linguagem cotidiana, assim não vê necessidade de ensiná-la de forma sistemática. É necessário que o professor desnaturalize essa linguagem, notando que ela não é familiar a maior parte dos alunos, somente assim ele poderá fazer um trabalho de “alfabetização” na linguagem da matemática escolar, que possibilitaria que todos participassem das atividades de forma adequada.

Da mesma forma, os LDs dão pouca atenção às questões da linguagem. O que vemos, em geral, é uma preocupação apenas com vocabulário, nomes e definições, e simbolismo, mas raramente com as regras e a estrutura da linguagem. Um exemplo é a frase “a soma de n termos iguais”, nela em geral se frisar apenas que n é um número qualquer, porém não é simples para o aluno identificar que ela quer dizer de uma soma de vários números iguais, mas que você não sabe quantos são e que essa quantidade pode variar, mas é finita. Podemos, assim, perceber que uma simples frase, muito frequente na aula de matemática, pode trazer dificuldades de interpretação para os alunos e que apenas explicitar o significado de um símbolo, ou de um nome, pode não ser suficiente para a compreensão adequada.

Um outro exemplo de uso é o da função impessoal, que tem como característica alienar o discurso, afastando os sujeitos da ação e transformando a própria matemática em agente do processo. Isso faz com que se tenha a ideia de que a Matemática é um ser em si e não uma produção cultural humana, como, por exemplo, na frase “A tabela mostra que...”. Essa função usa também a voz passiva, que obscurece a ação do sujeito na ação, por exemplo, “A variação é dada por...”. O uso desta função pode afastar o interesse do aluno, por não se sentir parte do processo.

Aqui, porém, vamos nos concentrar no uso da linguagem especializada, que no nosso entender, é um dos elementos mais importantes e perceptíveis na aula de matemática e que tem forte presença no LD. A linguagem da matemática escolar apresenta, além de certas formas próprias de organização das sentenças, um léxico especializado que envolve o uso de palavras que são únicas para matemática, ou que são usadas de forma distinta nesse contexto. Um exemplo de palavra que é única da matemática é inequação. Já um exemplo de uso distinto é função, que segundo o dicionário Houaiss tem vinte e um diferentes significados, mas que na matemática tem apenas um e bem definido. Temos também, além do léxico, o uso de símbolos, tabelas, representações gráficas e de vocabulário cotidiano.

Outro aspecto importante do vocabulário é a objetificação, que consiste em transformar em nomes (substantivos) os processos, com o objetivo de permitir um foco nas propriedades de objetos e relacionamentos entre eles, em vez de neles mesmos. Ela é utilizada na linguagem cotidiana, mas é muito comum nas Ciências. Esse processo em geral é feito através da nominalização que consiste

no uso de um substantivo, ou grupos nominais, no lugar de processos, expressos normalmente por verbos. Por exemplo, usar o substantivo permutação ao invés de se dizer “bijeção dos elementos de um conjunto finito X nele mesmo”, note que ao detalhar utilizamos o termo bijeção que é outra nominalização. A nominalização é importante para a Matemática, ajudando a desenvolver novas ideias e a resolver problemas, já que a utilização dos nomes e de símbolos facilitam a manipulação dos conceitos. O domínio do seu uso é uma necessidade para se participar plenamente das atividades da aula de matemática, o que pode excluir os que não a compreendem (MACHADO, 2008).

Para uma melhor compreensão, vamos apresentar um tipo de análise que foi realizada nas pesquisas, extraída dos capítulos que abordam o tema funções, no volume 1, do livro Matemática: Contexto & Aplicações de Luiz Roberto Dante. Esse livro foi um dos analisados em nossa pesquisa, sendo aprovado no PNLD 2015. Como mostra Maia (2016), todos os LDs aprovados no PNLD 2015 eram organizados a partir do paradigma do exercício, que segundo Skovsmove (2000) uma atividade está contextualizada na matemática pura quando ela se refere à matemática e somente a ela. Já o contexto da semi realidade é quando não se trata de uma realidade observada, mas de uma realidade construída.

A atividade apresentada a seguir é contextualizada na matemática pura e é típica do tema de funções.

17. Considere a função $A \xrightarrow{f} B$ dada pelo diagrama e determine:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) $D(f)$; $D(f) = \{3, 4, 5, 6\}$ | f) x , quando $f(x) = 1$; |
| b) $Im(f)$; $Im(f) = \{1, 3, 7\}$ | g) $f(x)$, quando $x = 3$ ou $x = 4$; |
| c) $f(4)$; $f(4) = 1$ | h) y , quando $x = 3$; $y = 3$ |
| d) y , quando $x = 5$; $y = 7$ | i) x , quando $y = 7$; $x = 5$ |
| e) x , quando $y = 3$; $x = 6$ | |

Fonte: DANTE, 2015, p. 48

Essa atividade é nomeada no livro como sendo um exercício, visto que os dados são simulados pelo autor do livro didático, o que indica uma orientação prévia para sua resolução tendo como base uma definição conceitual passada anteriormente. Conforme item “Domínio, contradomínio e conjunto imagem” na página 47 o autor fornece alguns

exemplos de representações matemáticas desses conceitos por meio de conjuntos, na forma de diagramas. De acordo com nosso mapeamento de análises, pode-se ser classificada como **atividade de exercício contextualizado na matemática pura**. No enunciado “a função ... dada pelo diagrama” e nas nove questões (a,b,c,d,e,f,g,h,i), observa-se o uso de um **vocabulário especializado nas subcategorias: Uso de símbolos e formas convencionais de linguagem**, usuais da matemática acadêmica a qual, para Morgan, “são previamente estabelecidos a partir de fatos que são apresentados como causas de outros fatos”.

“Dada a função $f: \rightarrow$ ”, esses símbolos trazem uma forma abreviada de escrever que é uma função, em que domínio e contradomínio são o Conjunto dos Reais. A expressão “tal que” é típica da matemática e indica que existe uma condição, que será dada em seguida, na linguagem cotidiana poderia ser substituída por “de maneira que”.

Em seguida, além de se conhecer os símbolos matemáticos utilizados o aluno tem de compreender a relação entre eles, como o “=” que indica que a função $f(x)$ é representada pela expressão que vem após, e a “{” (chave) que indica que os três intervalos compõem um todo, como se houvesse o conectivo “e” entre eles. Nos itens utiliza-se uma mesma representação, que é muito explorada nos capítulos sobre funções, onde, por exemplo, no item c “ $f(4)$ ” representa a imagem da função f dada quando x é igual a um, neste caso um simples símbolo representa não só um elemento, mas todo um procedimento de se determinar essa imagem.

3. Materiais e Métodos

Este trabalho também teve por objetivo uma intermediação de ensino – aprendizagem. A seguir vamos relatar uma prática recente de uso do LD na sala de aula. O livro adotado pela escola na última seleção do LD realizada em 2023: Coleção Prisma Matemática Ensino Médio | Ftd Pnld 2021 | 06 Volumes Bonjorno. A proposta foi a realização de atividades de Matrizes, enquanto conteúdo matemático proposto neste livro. Para tanto, uma sala de 30 alunos foi dividida em grupos de no máximo cinco participantes, cada aluno deveria realizar a atividade sorteada pra si, do número referente a atividade que estava enunciada no livro. A empolgação inicial dos alunos, em breve, mostrou-se com

dúvidas quando se depararam com os enunciados do livro após a sua leitura, a maioria tivera dificuldades de compreensão dos enunciados. Então iniciou-se a partir desse primeiro contato com a atividade, uma mediação realizada pela professora sobre a linguagem presente em cada enunciado, para cada aluno/a com a sua própria atividade. Além disso, alguns alunos que passaram a entender a proposta da atividade coletiva, eram convidados a ajudar o colega ao lado, pois o grupo deveria conter o número de respostas finais, exatamente o número de questões distribuídas para cada estudante do grupo. Percebeu-se assim, que aqueles com mais facilidade de compreensão da linguagem matemática, estavam aptos a resolver a sua questão e ainda ajudar o seu grupo.

Na sequência, uma das propostas de atividade com Matriz. Nesse exemplo, ocorre a intervenção pedagógica, pois o aluno faz os registros e escreve à mão (manuscrito) os dados do enunciado do livro e a sua resposta após as orientações da professora, tomando como referência a linguagem especializada.

No enunciado, nota-se um intenso uso de símbolos. Apesar de ser clara a intenção do autor em trabalhar com essas representações, isso não é explicitado no enunciado. Entendemos ser importante o trabalho intencional e explícito com a linguagem especializada, pois a apropriação do seu uso pode conferir autoridade ao aluno na sua aprendizagem.

Podemos concluir que essa atividade traz uma grande densidade de informações que são sintetizadas por símbolos, sendo que eles podem causar dificuldades de interpretação dos enunciados. Assim as atividades contextualizadas na matemática pura se caracterizam por utilizarem fortemente o vocabulário especializado, conforme constatado nas pesquisas, a matemática envolvendo os seus símbolos, além de fazer uso escasso da língua materna.

4. Resultados

Com relação aos resultados da pesquisa, podemos inferir que a pesquisa tem um papel importante, uma vez que os livros didáticos têm a função de levantar propostas e direcionar professores em suas aulas, ao uso da linguagem e a compreensão matemática. Em relação aos resultados dessa mediação, o livro didático teve a função de levantar propostas e direcionar professores em suas aulas. Os registros individuais ao final da aula compõem o total de atividades do grupo, portanto era pertinente alunos/as com mais facilidades na interpretação de enunciados, poder ajudar seu colega de grupo. O que mostrou-se um trabalho em equipe com resultados satisfatórios, para uma atividade em grupo com apenas uma aula de duração, nessa atividade específica, após este conteúdo já tinha sido ministrado em outras aulas. Nessa prática a correção da atividade ficou por conta da professora. Avaliamos, entretanto, que também seriam possíveis outras variações dessa prática em sala de aula, visando o objetivo de ensino-aprendizagem da matemática.

5. Considerações Finais

Consideramos algumas orientações ao longo deste material que relaciona o papel de um professor intermediador da compreensão matemática de seus alunos, tomando como referência, as demandas sociais no contexto da profissionalização ou conexões matemáticas que o aluno traz para as aulas e que o professor deve saber ligar essas situações às suas explicações da matemática do livro didático.

A nossa abordagem está relacionada aos resultados das pesquisas feitas no livro didático, nas categorias de linguagens mais presentes neste tipo de obra. Finalmente descrevemos algumas sugestões de ensino da matemática e o porquê propomos como produto final de nossas pesquisas um Guia para o Professor de Matemática no uso do livro didático em suas aulas. Primeiramente, contribuir numa orientação didática para os professores de matemática nas turmas regulares do ensino médio, também futuros professores, bem como fonte de pesquisas, estudos e reflexões de suas práticas. Para este fim, organizamos os principais aspectos de nossa pesquisa dando um enfoque de abordagens que aproximam os vocabulários especializados da matemática, de forma direta, na aplicação prática do professor de matemática. Por fim, ajudar o professor nesse processo de reunir a aprendizagem matemática de seus alunos, no processo de desenvolvimento de ações práticas da sala de aula, ao incluir o aluno para a ação.

Como vimos, a partir dos exemplos acima, a linguagem especializada tem um papel muito importante nas atividades do LD. Em suas análises Maia (2016) constata que o contexto da matemática pura está presente em 80 % das atividades do LD e o da Semi-realidade em 18,42 %. As atividades contextualizadas na matemática pura, como se vê no exemplo, tem um maior uso da linguagem especializada, assim, o fato de elas serem as mais frequentes, reforça a necessidade de um cuidado maior com ela na sala de aula.

No primeiro exemplo existe um uso muito intenso de símbolos e de nominalização, isso se diferencia muito do discurso cotidiano, podendo gerar dificuldades de compreensão para os alunos. Já os contextualizados na semi-realidade se utilizam de uma linguagem mais próxima do cotidiano, porém com elementos especializados, que quando não são explicitados, podem gerar má interpretação, não só pelo uso de termos, ou símbolos, que não são familiares aos alunos, mas principalmente por usar palavras que no dia a dia tem muitos sentidos, mas que na aula de Matemática tem apenas um e bem definido.

Consideramos que o professor não pode desprezar a importância da linguagem no ensino, ele deve tentar explorá-la em atividades específicas. Dante (1996), que é autor do LD do qual tiramos os exemplos na nossa pesquisa, nos mostra uma possibilidade. Para ele, o professor, com base no conhecimento do contexto social dos alunos, pode alterar ou complementar as atividades do livro, o reescrevendo e adaptando a forma de linguagem que é familiar ao aluno, amenizando, num primeiro momento, a terminologia e a linguagem especificamente matemáticas, na introdução de

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

um determinado conceito. Isso não significa que se abandone a linguagem da matemática escolar, mas que se introduza seu uso de forma gradual, pois como aponta Machado (2008) é o domínio dessa linguagem que vai permitir que o aluno possa se comunicar matematicamente, o que é fundamental na aprendizagem matemática. Consideramos que fazer um trabalho para que o aluno conheça e se familiarize com o uso da linguagem da matemática escolar faz parte do ensino da Matemática, possibilitando que o aluno tenha acesso aos conceitos e desenvolva as habilidades necessárias. Esse trabalho deve ser feito em paralelo ao trabalho com os conceitos e ao longo de todo processo de escolarização.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais (terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental). Brasília: MEC/SEF, 1998. _____ . Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC, 1999. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]

DANTE, Luiz R.; Livro didático de Matemática: uso ou abuso? Em Aberto, Brasília, ano 16 n. 69,p. 83-97 jan.-mar.1996. _____ Matemática: contexto & aplicações. Vol. 1. São Paulo: Editora Ática, 2015.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra, 2009.

MACHADO, Airton C. Marcas do discurso da matemática escolar: uma investigação sobre as interações discursivas nas aulas do ensino médio. 2008. 226 f. Tese. (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

MAIA, Jurama. Uma análise da linguagem utilizada em livros didáticos de Matemática do Ensino Médio. 2016. 109 f. Dissertação. (Mestrado Profissional em Educação) Programa de Mestrado Profissional de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2016. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]

MORGAN, Candia. The place of pupil writing in learning, teaching and assessing mathematics. – Issues in mathematics teaching. London: Routledge Falmer, 2001. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para investigação. Bolema, Rio Claro, n.º 14, pp. 66-91, 2000.